

ПОЗДНЯКОВА Елена Александровна

*Государственный университет по землеустройству (Москва, РФ)
кандидат юридических наук, доцент, адвокат; e-mail: elenaar7306@mail.ru*

ЧЕЛЯПИНА Ольга Ивановна

*Российский государственный университет туризма и сервиса,
Институт сервисных технологий (Москва, РФ)
кандидат технических наук, доцент; e-mail: olga-chelyapina@mail.ru*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ДОКТРИНЫ И НОРМЫ ПРАВА

Целью статьи является проведение сравнительного анализа норм законодательства Российской Федерации, а также доктринальных исследований в сфере туризма и образования. Сегодня тезис о важности и необходимости получения образования никем не оспаривается, однако далеко не всегда его можно получить в месте своего постоянного проживания, в связи с чем довольно часто приходится выезжать в другую местность. В этом контексте уместно встает вопрос о необходимости исследования такого понятия как «образовательный туризм», который уже известен целому ряду стран. Осознавая важность получения образования, имея положительный опыт других стран, доктринальные исследования по данному вопросу, Россия все же так и не закрепила законодательно определение образовательного туризма. Отсутствие полноценного правового регулирования вопросов образовательного туризма, де-факто реализующего на практике, с одной стороны способно создать неурегулированные конфликты, а с другой стороны - стать тормозом в развитии востребованного вида туризма. Предметом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе становления и развития образовательного туризма. При выполнении исследования были использованы нормативные правовые акты Российской Федерации и научная литература. Анализ указанных источников был проведен с использованием как общенаучных, так и частнонаучных методов научного познания. Результатом исследования стало сформулированное авторами определение «образовательного туризма», а также определение признаков, отличающих его от иных, схожих с ним видов туризма. Практическая значимость работы заключается в выделении признаков образовательного туризма и формулировании его определения.

Ключевые слова: туризм, путешествия, образование, мотивация, знания, право, законодательство, доктрина, определение, научно-популярный туризм

Для цитирования: Позднякова Е.А., Челябинна О.И. Определение образовательного туризма: сравнительно-правовой аспект доктрины и нормы права // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1. С. 87–98. DOI: 10.5281/zenodo.11177159.

Дата поступления в редакцию: 1 августа 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 марта 2024 г.

UDC 338.48 EDN: NWACFJ
DOI: 10.5281/zenodo.11177159

Elena A. POZDNYAKOVA

*State University of Land Management (Moscow, Russia)
PhD in Law, Associate Professor, Lawyer; e-mail: elenaap7306@mail.ru*

Olga I. CHELYAPINA

*Russian State University of Tourism and Service, Institute of Service Technologies (Moscow, Russia)
PhD in Engineering, Associate Professor; e-mail: olga-chelyapina@mail.ru*

DEFINITION OF EDUCATIONAL TOURISM: COMPARATIVE LEGAL ASPECT OF THE DOCTRINE AND NORMS OF LAW

Abstract. *The purpose of this article is to conduct a comparative analysis of the legislation of the Russian Federation, as well as doctrinal research in the field of tourism and education. Today, the thesis about the importance and necessity of getting an education is not disputed by anyone, but it is not always possible to get it in one's place of permanent residence, and therefore quite often people have to travel to another area. In this context, it is appropriate to raise the question of the need to study such a concept as "educational tourism", which is already known to several countries. Realizing the importance of education, having positive experience of other countries, doctrinal research on this issue, Russia still has not legislated the definition of educational tourism. The absence of a full-fledged legal regulation of educational tourism issues, which is de facto implemented in practice, on the one hand, can create unresolved conflicts, and on the other hand, it can become a brake on the development of a popular type of tourism. The subject of the study is the social relations that develop in the process of formation and development of educational tourism. Regulatory legal acts of the Russian Federation and scientific literature were used in carrying out the study. The analysis of these sources was carried out using both general scientific and private scientific methods of scientific cognition. The result of the study was the definition of "educational tourism" formulated by the authors, as well as the definition of signs that distinguish it from other, similar types of tourism. The practical significance of the work lies in the identification of signs of educational tourism and the formulation of its definition.*

Keywords: *tourism, travel, education, motivation, knowledge, law, legislation, doctrine, definition, popular science tourism*

Citation: Pozdnyakova, E. A., & Chelyapina, O. I. (2024). Definition of Educational Tourism: Comparative legal aspect of the doctrine and norms of law. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(1), 87–98. doi: 10.5281/zenodo.11177159. (In Russ.).

Article History

Received 1 August 2023
Accepted 15 March 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Сфера образования всегда была важной составляющей социума, а в настоящее время её роль и значение только лишь увеличиваются в связи с интенсивным развитием научно-технического прогресса. Получение образования сегодня воспринимается не только как обязанность (к примеру, как школьное образование), но и как необходимость для использования благ цивилизации. В рейтинге стран мира по индексу уровня образования Россия занимает 29-е место (всего в рейтинге 191 страна) со средней продолжительностью обучения 12,8 лет, уступая таким странам как Германия, Великобритания, Соединённые Штаты Америки, Литва, Чехия, Респ. Корея и некоторым другим¹.

Образование, как и все остальные сферы жизнедеятельности, развивается. В связи с этим, наше внимание привлекло такое понятие как «образовательный туризм». Развитым странам он известен, интенсивно реализуется, востребован и хорошо зарекомендовал себя. Среди работ зарубежных исследователей наиболее часто цитируется определение Б. Ричи, который рассматривал образовательный туризм как деятельность ночующих посетителей и экскурсантов, для которых образование и обучение – основная или второстепенная цель поездки [20].

В целом с указанным определением следует согласиться поскольку смысл образовательного туризма оно отображает. Единственное, что, по нашему мнению, не является бесспорным, так это утверждение о ночующих посетителях и экскурсантах. Современные средства техники сегодня позволяют передвигаться довольно быстро и не факт, что признак оставаться в какой-то местности на ночь

обязательно должен присутствовать. Такое утверждение хорошо просматривается на туристических турах, где в процессе передвижения туристы посещают несколько городов (местностей), а ночевать остаются только в одном (как правило, это конечный пункт путешествия). В связи с вышеизложенным, мы считаем, что признак «остаться ночевать» может быть дополнительным в определении образовательного туризма, но не основным.

В России туристический бизнес ещё развивается, поэтому многие виды туризма пока не известны. Отсюда вытекает и объяснение того, почему некоторые востребованные виды туризма не закреплены в российском законодательстве. Исходя из этого, мы считаем целесообразным вначале проанализировать доктринальные исследования, посвящённые понятию образовательного туризма. Таких исследований на сегодняшний день в научной литературе уже не мало. Однако, мотив, побудивший нас изучить и провести такой анализ, заключается в том, чтобы выработать признаки такого туризма и основываясь на них, сформулировать определение образовательного туризма, соответствующее действующему сегодня законодательству.

Мы анализировали в работе научные исследования, в центре внимания которых были два самостоятельных понятия, таких как образование и туризм. Такой подход авторов, на наш взгляд, следует считать обоснованным, поскольку указанные определения закреплены законодательно.

Так, ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения²,

¹ Рейтинг стран мира по индексу уровня образования / United Nations Development Programme: Education Index 2022 // «Правовая культура – основа гармоничного развития личности и общества» 2022-2023 уч.г. Сб. мат. Междунар. конкурса науч.-творч. работ / Под ред. Е.В. Баянчан. М.: ИНФРА-М, 2023. С. 266.

² При этом если **воспитание** определяется как деятельность, направленная на развитие личности, то **обучение** как целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определённых объёма и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов³.

Туризм же законодательно определён ст.1 ФЗ от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» как временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания⁴.

Исходя из указанных понятий, В.В. Чернышёва определяет образовательный туризм как вид туризма, главной целью которого является получение образования (общего, специального, дополнительного) [18, с.24]. Из приведённого определения не ясно по каким критериям автор перечислил виды образования. Дело в том, что в упомянутом ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» в ст.5 поименованы: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, среднее профессиональное и высшее образование. Часть из закреплённого в законе автор по каким-то причинам не указывает, но вместо это указывает на дополнительное образование, которое

в указанной ст.5 не поименовано. Кроме того, необходимо также помнить, что получение высшего и послевузовского профессионального образования сегодня регулируется отдельным законом⁵.

Ранее Э.А. Лунин упоминал именно такие виды образования, только сам образовательный туризм трактовал несколько шире. В частности, он определял его как поездки на период от 24 часов до 6 месяцев для получения образования (общего, специального, дополнительного) для повышения квалификации – в форме курсов, стажировок, без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания [9, с.13]. Здесь сразу стоит оговориться, что данное определение было сформулировано автором до действующего сегодня ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации». В указанный период действовал Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»⁶, но и он предусматривал более широкий ряд видов образования. В частности, ст.5 среди таких видов были закреплены: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное образование.

Как мы видим, в данном определении, самостоятельно выделяется временной промежуток от 24 часов до 6 месяцев. В определении других исследователей устанавливаются иные временные промежутки.

Так, в учебном пособии под редакцией С.Ю. Житенева образовательный туризм определяется как туристские путешествия, представляющие собой поездки в места временного пребывания с целью получения дополнительных знаний, образования и квалификации,

³ ФЗ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» // Российская газета от 31.12.2012 г. №303.

⁴ ФЗ от 24.11.1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» // Российская газета от 03.12.1996 г. №231.

⁵ ФЗ от 22.08.1996 г. №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» // Собрание законодательства РФ от 26.08.1996 г. №35. Ст.4135.

⁶ Закон РФ от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 30.07.1992 г. №30. Ст.1792. (утратил силу с 1.09.2013).

которые осуществляются вне постоянного места жительства в течение 2-3-х месяцев [11, с.13].

Анализируя данное определение, А.А. Авагян приходит к выводу, что согласно ему обучение в учебных заведениях нельзя считать примером образовательного туризма [1, с.26].

В.Д. Иванов отмечает, что образовательный туризм – это вид туризма, в котором сочетаются отдых и образовательная деятельность [5, с.99].

Таким образом, исходя из указанных дефиниций, допустимо, на наш взгляд, сформулировать следующие вопросы, ответы на которые помогут выявить признаки (черты) образовательного туризма, а их совокупность позволит сформулировать авторское определение данному понятию.

Туризм в ФЗ №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» определяется как *временные выезды (путешествия)*. Аналогичное закону определение закреплено и в п.3.4. ГОСТ 53522-2022 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения», который детализирует временные выезды (путешествия) как индивидуальное или коллективное *передвижение/перемещение* туриста (экскурсанта) с постоянного места жительства с познавательными, оздоровительными, профессионально-деловыми, физкультурно-спортивными и другими целями в течение определённого времени⁷. Единственный признак, который не закреплён в указанном ГОСТе (по сравнению с ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации») это отсутствие деятельности, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания.

В научной же литературе туризм определяют по-разному, например, как познава-

тельные туры или поездки [16, с.97].

Цель – получение образования. Остаётся выяснить, какого именно образования? Исходя из представленных определений понятия «образовательного туризма» чётко просматривается позиция авторов об исключении дошкольного образования как категории. С этой позицией следует согласиться.

Должно ли получение образования в рамках «образовательного туризма» быть произвольным или это получение образования в рамках утверждённого государственного стандарта? В работе В.П. Соломина и В.Л. Погодиной ответ на данный вопрос присутствует. В частности, авторы под образовательным видом туризма понимают познавательные туры, совершаемые с целью выполнения задач, определённых учебными программами образовательных учреждений [16, с.97]. При этом авторы оценивают образовательный туризм как высокоэффективную технологию. В части подхода к выполнению задач, определённых образовательными программами, позицию авторов следует признать обоснованной, во всяком случае она совпадает с требованиями ст.13 ФЗ «Об образовании» и ст.5 ФЗ «О высшем и послевузовском образовании».

Не является бесспорным на наш взгляд, утверждение авторов о том, что образовательный туризм, это высокоэффективная технология. Во-первых, такая технология не предусмотрена российским законодательством. В ст.13 ФЗ «Об образовании» закреплено, что при реализации образовательных программ используются различные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Порядок применения технологий утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816⁸. Во-вторых, исходя из значения слова

⁷ ГОСТ Р 53522-2022. Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения. URL: <https://gostassistant.ru/doc/4c8ae279-ac36-4af3-a4d0-9a912a4da5e5> (Дата обращения: 03.07.2023).

⁸ Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.09.2017 г. Регистрационный №48226. URL: www.pravo.gov.ru 20.09.2017 г. Документ признан утратившим силу с 1.09.2023 г.

«технология» в словаре Ожегова⁹, под ней понимается совокупность методов и процессов в определённой отрасли производства, а также научное описание способов производства.

Если же детализировать технологию, применительно к образованию, то такая технология рассматривается как системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учётом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия [12]. Туризм в целом, и любой из его видов в частности, таковым не является. Более того, если туризм – это путешествия, то дистанционные технологии и электронное обучение позволяют получать образование практически в любой точке мира, при этом не покидая своего постоянного места жительства [13, с.159-166].

В.Н. Зяблин, анализируя экспорт образовательных услуг для иностранных граждан, говорит о том, что им необходимо предоставлять право временного пребывания на территории РФ в связи с получением образовательных услуг (освоение образовательной программы в образовательной организации, имеющей лицензию (вне зависимости от её организационно-правовой формы) [4, с.642].

С.И. Селиванова в своём определении образовательного туризма, хотя и не говорит об учебных программах, но исходя из содержания определения это усматривается, поскольку автор определяет образовательный туризм как путешествия с целью углубить знания в интересующих индивида сферах, с возможностью получить диплом, сертификат или иной документ, удостоверяющий подлинность

полученной квалификации [15, с.171]. А подобного рода документы выдаются лишь при освоении определённых учебных программ или учебных планов.

Пункт 4.2. ГОСТ Р ЕН 14804–2012 предусматривает наличие учебных планов, а также требования к преподавателям и руководителям групп¹⁰. Про адаптацию образовательного туризма школьному учебному плану отмечали в своей статье Т.И. Ирисова и Е.В. Колотова [6, с.101-107].

Период (по времени). Продолжительность периода, измеряемая несколькими часами и завершая месяцами, также не объясняется. Обращают на себя внимание исследования в которых делается акцент на продолжительности получения образования иностранными студентами [7, с.198-208]. При этом речь идёт как о российских студентах, обучающихся в других странах, так и о иностранных студентах, обучающихся в России. Однако даже в этом случае указанная продолжительность нуждается в анализе, поскольку нормами ст. 25.6 ФЗ от 15.08.1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»¹¹ предусматривается выдача обыкновенной визы иностранному гражданину, въезжающему в качестве туриста в Российскую Федерацию до шести месяцев, а обыкновенная учебная виза имеет продолжительность до одного года. Не совсем ясно, почему следует отдать предпочтение туризму, а не учёбе, если первым признаком в данном случае значится в качестве цели поездки – получение образования. В IRTS-2008 в качестве туриста рассматривается лицо, совершающее

Вместо него с 01.09.2023 г. будет действовать Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 19.05.2022 №465/345 «О признании утратившим силу приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» (зарегистрирован 17.06.2022 №68888). URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206170014>

⁹ Значение слова «технология» в 12 словарях. URL: <https://znachenie-slova.ru/технология> (Дата обращения: 03.07.2023).

¹⁰ ГОСТ Р ЕН 14804-2012 Туристские услуги. Организаторы образовательных языковых туров. Требования. Утверждён приказом Росстандарта от 29.11.2012 г. №1606-ст. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200102585>

¹¹ ФЗ от 15.08.1996 г. №114-ФЗ (ред. от 13.06.2023 г.) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Российская газета от 22.08.1996 г. №159.

путешествие за пределы его обычной среды на срок менее года¹². Актуальность данного вопроса подкрепляется также и задачей Правительства РФ увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях¹³.

В литературе встречаются исследования, посвящённые формированию понятия «образовательный туризм» с экономической точки зрения. Так, А.Р. Лебедев определяет образовательный туризм как систему отношений, связанных с производством, распределением, обменом и потреблением образовательного туристского продукта, в рамках народного и мирового хозяйства с главной целью «образование (формальное или неформальное)» в течение менее чем одного года [8, с.5]. Аналогичным образом, то есть как систему отношений (коммуникация) определяют образовательный туризм И.Ф. Жуковская и Г.Г. Генералова [3, с.109]. Несмотря на то, что указанные авторы дают определение с экономической точки зрения, на наш взгляд, оно наиболее полно отображает сущность исследуемого понятия.

Поскольку общим для указанных определений образовательного туризма с экономической точки зрения является система отношений, то логично определить круг субъектов (участников) таких правоотношений. Соответственно под участниками таких отношений мы подразумеваем тех, кто оказывает (реализует) такой вид туризма и потребителей (туристов).

В зарубежной литературе высказывается точка зрения о том, что целевой аудиторией образовательного туризма следует считать всех, кто имеет отношение к образовательным учреждениям [19, с.1-7]. В данном случае это могут быть студенты, преподаватели, научные сотрудники и академический персонал, а образовательный туризм может приобретать

форму экотуризма или студенческого обмена между университетами.

А.А. Авагян, говорит о том, что не всех студентов можно считать такими субъектами. В частности, речь идёт о студентах Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС), выезжающих на краткосрочные стажировки за рубеж продолжительность которых как правило составляет 6 месяцев и которые предусматривают выплату студентам заработной платы [1, с.26]. С этим утверждением следует согласиться, поскольку существенным признаком туризма является отсутствие заработка в месте пребывания. Полагаем, что данный подход должен распространяться и на работников, которые получают образование по направлению работодателя (например, стажировка, переподготовка или повышение квалификации) если на период обучения за ними сохраняется выплата средней заработной платы. Кроме того, такой подход должен распространяться и на работников (пусть даже и получающих образование), выполняющих свою работу за пределами своего постоянного места жительства. Иначе нам придётся таких работников (дипломатов, консулов, работников, работающих вахтовым методом и др.) именовать туристами, что по сути своей является ошибочным утверждением.

Более широко определяет потребителей образовательного туризма А.Г. Гусейнова включая таких участников как школьники, студенты, специалисты и пенсионеры [2, с.67]. М.С. Оборин, включает в эту группу: детей и школьников, студентов, бизнесменов и управляющих, а также специалистов и экспертов [10, с.92].

По нашему мнению, дети включены в категории потребителей образовательного туризма обоснованно, поскольку ведомственными актами данная категория субъектов

¹² E-IRTS-Comp-Guide 2008. URL: <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/E-IRTS-Comp-Guide%202008%20For%20Web.pdf> (Дата обращения: 07.07.2023).

¹³ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038?index=1> (Дата обращения: 05.07.2023).

регулируется. В качестве примера, можно сослаться на приказ Министерства просвещения РФ и Министерства экономического развития РФ от 19.12.2019 №702/811¹⁴, в п. 3 которого указываются походы, предусматривающие в качестве основной цели передвижение организованной группы детей в природной среде по участку местности в образовательно-воспитательных, познавательных-исследовательских и спортивных целях.

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» [сроки и этапы реализации 2018–2025 гг.] понятием дети охватываются физические лица в возрасте от 5 до 18 лет¹⁵. Правда, подход законодателя к определению минимального возрастного порога (от 5 лет) объяснить трудно, поскольку действующее законодательство признает полностью недееспособными детей в возрасте до 6 лет, так как именно с этого возраста начинается получение начального школьного образования, хотя в противоречие с законодательством данная норма не вступает. Это объясняется тем, что ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» предусматривается дошкольное образование. Необходимо также учитывать и тот факт, что безопасности несовершеннолетних необходимо уделять особое внимание при реализации туристического продукта.

Б.Е. Позднянский отмечает, что в образовательном туризме интегрируются нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, патриотическое воспитание, познавательное развитие, расширяющее кругозор школьников

[14, с.152]. Поэтому он стал самостоятельным разделом работы школы.

Мы считаем справедливым высказывание Д.Э. Удалова, который обращает внимание на то, что при этом нельзя забывать о других категориях туристов, например, молодёжи, лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц предпенсионного и пенсионного возраста, принимая во внимание принципы возможности получения образования в любом возрасте [17, с.61]. Все остальные эти группы лиц могут являться туристами, у которых востребован образовательный туризм, при условии, что в стране или месте пребывания они не зарабатывают.

Однако необходимо обратить внимание, что все вышеизложенные субъекты охватываются понятием «туристы», а в исследуемых нами правоотношениях присутствуют две стороны. Соответственно второй стороной данных правоотношений будет туроператор, реализующий туристический продукт. Учебные заведения, в которых можно получить образование, будут являться организациями, осуществляющими деятельность в сфере образовательного туризма.

На основании вышеизложенного, считаем возможным сформировать следующие признаки образовательного туризма:

- а) образовательный туризм определяется как временные выезды (путешествия) с постоянного места жительства. Под постоянным местом жительства понимается место, где гражданин обосновался в силу сложившихся обстоятельств¹⁶;

¹⁴ Приказ Министерства просвещения РФ и Министерства экономического развития РФ от 19.12.2019 №702/811 «Об утверждении общих требований к организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слётов и иных аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких мероприятий» (Зарегистрирован 16.04.2020 № 5811) // <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004160041?index=4> (Дата обращения: 03.07.2023).

¹⁵ Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» [сроки и этапы реализации 2018–2025 гг.]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712290016?index=34> (Дата обращения: 05.07.2023).

- б) продолжительность таких выездов – до одного года;
- в) географическое расположение – внутри страны или за её пределами;
- г) потребители образовательного туризма – туристы;
- д) цель такого туризма – получение образования.

Совокупность указанных признаков позволяет сформулировать следующее определение: **образовательный туризм** – это временные выезды (путешествия) туристов с постоянного места жительства, продолжительностью до одного года, как внутри страны, так и за её пределами в целях отдыха, получения образования и воспитания, предусмотренного федеральными государственными стандартами, учебными планами либо учебными программами образовательных учреждений с возможностью получения документа, подтверждающего получение такого образования, без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источника в стране (месте) временного пребывания.

Не претендуя на идеальность приведённого определения «образовательного туризма», мы исходили из того, чтобы признаки и его отличительные черты, взятые за основу при формулировании определения не вступали в противоречие с действующим сегодня российским законодательством.

Одновременно с этим, полагаем, что работу над совершенствованием дефиниции «образовательного туризма» следует продолжить, поскольку недостаточно выработать одно определение. Это необходимо, во-первых, для его определённости, которая напрямую будет связана с качеством оказываемых образовательных услуг. И во-вторых, для состоятельности тезиса о том, что «образовательный туризм» является самостоятельным видом туризма, необходимо сформировать признаки, отличающие его от схожих понятий.

Сегодня довольно часто можно встретить такое понятие как «научно-популярный туризм». Эти два вида имеют много общего: отдых, совмещённый с ещё одной целью (получением образования, новых знаний), выезды за пределы постоянного места жительства, временный характер, отсутствие заработка в регионе или стране пребывания и др. Однако есть и принципиальные отличия. К их числу относится цель.

Если в образовательном туризме – это получение образования, то в научно-популярном кроме получения знаний, необходимо также проводить и исследования, результатом которых является получение новой разработки, открытия или иного научного результата. В данном контексте, необходимо отметить специфику научно-популярного туризма, поскольку не все исследования разрешается проводить свободно. В качестве примера можно привести исследования, которые имеют гриф секретности, а для ряда исследований имеются специальная процедура и продолжительность по времени (например, испытание лекарственных препаратов).

Кроме того, в первом случае речь идёт об учебных заведениях, которые, будут являться организациями, осуществляющими деятельность в сфере образовательного туризма, а во втором случае это преимущественно учреждения высшего образования, научно-исследовательские институты, лаборатории, технопарки, центры и др.

Целевая аудитория, у которой будет востребованность данного туристического продукта, будет разная. Выбор научно-популярного туризма вероятно будет выше у взрослой аудитории, поскольку он является более осознанным.

Будучи ограниченными объёмами статьи, мы привели в качестве сравнения только один схожий вид туризма. В действительности таких схожих понятий существует гораздо

¹⁶ Энциклопедия судебной практики. Место жительства гражданина (Ст. 20 ГК). URL: https://base.garant.ru/57591424/#block_14 (Дата обращения: 07.07.2023).

больше (академический туризм, научный, культурно-познавательный и др.). В связи с объёмностью работы по выявлению отличительных признаков с ними потребуется проведение самостоятельного исследования, предметом которого они могли бы стать.

Резюмируя все вышеизложенное, мы приходим к выводу, что в настоящее время имеется достаточное количество доктринальных исследований как зарубежных, так и российских авторов, посвящённых образовательному туризму. И пусть пока официально такое понятие отсутствует, но ряд нормативных

правовых актов, включая ведомственные акты, регулируют отдельные вопросы данного туризма. Из этого следует, что основа правового регулирования образовательного туризма в России имеется. В связи с востребованностью данного туристического продукта, законодательство следует усовершенствовать, что позволит ему быть не только интересным с экономической точки зрения для участников туристического бизнеса, но и позволит сделать процедуру получения образования более интересной, наглядной, что в конечном итоге повысит грамотность всего населения страны.

Список источников

1. Авагян А.А. Образовательный туризм в России: современное состояние и перспективы развития // Сервис plus. 2019. Т.13. №3. С. 21-30. doi: 10.24411/2413-693X-2019-10303.
2. Гусейнова А.А. Сущность понятия «образовательный туризм» и его основные принципы // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2015. Т.9. №4. С. 64-69. doi: 10.12737/14585.
3. Жуковская И.Ф., Генералова Г.Г. Образовательный туризм: сущность, цели, перспективы развития в России // Глобальный научный потенциал. 2017. №11(80). С. 107-111.
4. Зяблин В.Н. Инструменты развития экспорта образовательных услуг РФ в контексте развития человеческого капитала // Московский экономический журнал. 2023 г. №4. С. 639-645. doi: 10.55186/2413046X_2023_8_4_226.
5. Иванов В.Д. Образовательный туризм как перспективное направление молодёжного туризма // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т.4. №1. С. 98-102.
6. Ирисова Т.А., Колотова Е.В. Школьно-образовательный туризм в Москве: развитие, менеджмент, новации // Научный вестник Московского гос. ин-та индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича. 2014. №4(30). С. 101-107.
7. Климова Т.Б. Образовательный туризм и международные потоки студентов: обзор для будущих исследований // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №5. С. 198-208. doi: 10.5281/zenodo.7404400.
8. Лебедев А.Р. Образовательный туризм как экономическая категория // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 2012. №6. С. 1-7.
9. Лунин Э.А. Совершенствование управления образовательным туризмом в РФ. Автореф. дисс. ... канд. эконом. наук. СПб., 2009. С. 13.
10. Оборин М.С. Образовательный туризм как перспективное направление развития молодёжных путешествий в России // Сервис в России и за рубежом. 2020. Т.14. №3. С. 86-96. DOI: 10.24411/1995-042X-2020-10306.
11. Образовательный туризм в России: Учеб. пособ. / Ю.С. Путрик [и др.]; под ред. С.Ю. Житенева. М.: Изд-во Юрайт, 2023. 170 с.
12. Омарова Г.Н., Жумаканова Л.П. Гуманитарные технологии обучения // Вестник КАСУ. 2010. №1. С. 138-142.
13. Позднякова Е.А. Изменения в регулировании труда преподавателя в связи с переходом на дистанционное обучение // Образовательное право и правовое воспитание в условиях цифровых трансформаций: Сб. ст. по итогам Всерос. круглого стола с междунар. уч. 23.03.2022

- / Под ред. Д.А. Пашенцева, Н.М. Ладнушкиной. М., Саратов: Саратовский источник, 2022. С. 159-166.
14. Позднянский Б.Е. Работа школы в экспериментальном проекте «Образовательный туризм» // Народное образование. 2011. №3. С. 152-156.
 15. Селиванова С.И. Образовательный туризм // Вестник Университета. 2014. №11. С. 169-174.
 16. Соломин В.П., Погодина В.Л. Современное состояние и перспективы развития образовательного туризма в России // Известия Российского гос. педагогич. ун-та им. А.И. Герцена. 2007. №8(30). С. 96-112.
 17. Удалов Д.Э. Образовательный туризм (организационно-правовой аспект) // Тенденции развития науки и образования. 2020. №67-5. С. 58-61. doi: 10.18411/lj-11-2020-187.
 18. Чернышова В.В. Образовательный туризм как вид туризма, его сущность и основные направления // Актуальные исследования. 2020. №23(26). Ч. II. С. 22-25.
 19. Malihah E., Diyah Setiyorini H.P. Tourism Education and Edu-Tourism Development: Sustainable Tourism Development Perspective in Education // The 1st International Seminar on Tourism (ISOT), «Eco-Resort and Destination Sustainability: Planning, Impact, and Development». Bandung, 2014. Pp. 1-7.
 20. Ritchie B.W. Managing Educational Tourism (Aspects of Tourism). Bristol: Channel View Publications, 2003. 304 p.

References

1. Avagyan, A. A. (2019). *Obrazovatelinyj turizm v Rossii: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya* [Educational tourism in Russia: current state and prospects of development]. *Service Plus*, 13(3), 21-30. doi: 10.24411/2413-693X-2019-10303. (In Russ.).
2. Guseynova, A. A. (2015). *Sushchnosti ponyatiya «obrazovatelinyj turizm» i ego osnovnye printsipy* [The essence of the concept of "educational tourism" and its basic principles]. *Vestnik Assotsiatsii vuzov turizma i servisa* [Universities for Tourism and Service Association Bulletin], 9(4), 64-69. doi: 10.12737/14585. (In Russ.).
3. Zhukovskaya, I. F., & Generalova, G. G. (2017). *Obrazovatelinyj turizm: sushchnosti, tseli, perspektivy razvitiya v Rossii* [Educational tourism: essence, goals, prospects of development in Russia]. *Globalinyj nauchnyj potentsial* [Global scientific potential], 11(80), 107-111. (In Russ.).
4. Zyablin, V. N. (2023). *Instrumenty razvitiya eksporta obrazovatelinykh uslug RF v kontekste razvitiya chelovecheskogo kapitala* [Instruments for the development of the export of educational services of the Russian Federation in the context of human capital development]. *Moskovskij ekonomicheskij zhurnal* [Moscow Economic Journal], 4, 639-645. doi: 10.55186/2413046X_2023_8_4_226. (In Russ.).
5. Ivanov, V. D. (2019). *Obrazovatelinyj turizm kak perspektivnoe napravlenie molodjozhnogo turizma* [Educational tourism as a promising direction of youth tourism]. *Fizicheskaya kultura. Sport. Turizm. Dvigatel'naya rekreatsiya* [Physical culture. Sport. Tourism. Motor recreation], 4(1), 98-102. (In Russ.).
6. Irisova, T. A., & Kolotova, E. V. (2014). *Shkolino-obrazovatelinyj turizm v Moskve: razvitie, menedzhment, novatsii* [School-educational tourism in Moscow: development, management, innovations]. *Nauchnyj vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo instituta industrii turizma im. Yu.A. Senkevicha* [Scientific Bulletin of the Moscow State Institute of Tourism Industry named after Yu. A. Senkevich], 4(30), 101-107. (In Russ.).
7. Klimova, T. B. (2022). *Obrazovatelinyj turizm i mezhdunarodnye potoki studentov: obzor dlya budushchikh issledovanij* [Educational tourism and international student flows: an overview for future research]. *Servis v Rossii i za rubezhom* [Service in Russia and Abroad], 16(5), 198-208. doi: 10.5281/zenodo.7404400. (In Russ.).

8. Lebedev, A. R. (2012). *Obrazovatelinyj turizm kak ekonomicheskaya kategoriya* [Educational tourism as an economic category]. *Sovremennaya ekonomika: problemy, tendentsii, perspektivy* [Modern economy: problems, trends, prospects], 6, 1-7. (In Russ.).
9. Lunin, E. A. (2009). *Sovershenstvovanie upravleniya obrazovatelnyim turizmom v RF* [Improving the management of educational tourism in the Russian Federation]. Candidate of Economics dissertation: author's abstract. St. Petersburg. (In Russ.).
10. Oborin, M. S. (2020). *Obrazovatelinyj turizm kak perspektivnoe napravlenie razvitiya molodjozhnykh puteshestvij v Rossii* [Educational tourism as a promising direction for the development of youth travel in Russia]. *Servis v Rossii i za rubezhom* [Service in Russia and Abroad], 14(3), 86-96. doi: 10.24411/1995-042X-2020-10306. (In Russ.).
11. Zhitenev, S. Y., et al. (Ed.). (2023). *Obrazovatelinyj turizm v Rossii* [Educational tourism in Russia]: Textbook. Moscow: Yurayt Publ. (In Russ.).
12. Omarova, G. N., & Zhumakanova, L. P. (2010). *Gumanitarnye tekhnologii obucheniya* [Humanitarian technologies of education]. *Vestnik KASU*, 1, 138-142. (In Russ.).
13. Pozdnyakova, E. A. (2022). *Izmeneniya v regulirovanii truda prepodavatelya v svyazi s perekhodom na distantsionnoe obuchenie* [Changes in the regulation of teacher labor in connection with the transition to distance learning]. *Obrazovatelinoe pravo i pravovoe vospitanie v usloviyakh tsifrovyykh transformatsij* [Educational law and legal education in the conditions of digital transformations]: A collection of articles on the All-Russian round table with international participation at the Moscow City Pedagogical University on March 23, 2022. Moscow, Saratov: Saratov source, 159-166. (In Russ.).
14. Pozdnyansky, B. E. (2011). *Rabota shkoly v eksperimentalinom proekte «Obrazovatelinyj turizm»* [The work of the school in the experimental project "Educational tourism"]. *Narodnoe obrazovanie* [Public education], 3, 152-156. (In Russ.).
15. Selivanova, S. I. (2014). *Obrazovatelinyj turizm* [Educational tourism]. *Vestnik Universiteta* [Bulletin of the University], 11, 169-174. (In Russ.).
16. Solomin, V. P., & Pogodina, V. L. (2007). *Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya obrazovatel'nogo turizma v Rossii* [The current state and prospects for the development of educational tourism in Russia]. *Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni A. I. Gertsena* [Izvestia of the Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen], 8(30), 96-112. (In Russ.).
17. Udalov, D. E. (2020). *Obrazovatelinyj turizm (organizatsionno-pravovoj aspekt)* [Educational tourism (organizational and legal aspect)]. *Tendentsii razvitiya nauki i obrazovaniya* [Trends in the development of science and education], 67-5, 58-61. doi: 10.18411/lj-11-2020-187. (In Russ.).
18. Chernyshova, V. V. (2020). *Obrazovatelinyj turizm kak vid turizma, ego sushchnosti i osnovnye napravleniya* [Educational tourism as a type of tourism, its essence and main directions]. *Aktualnye issledovaniya* [Current research], 23(26), 22-25. (In Russ.).
19. Malihah, E., & Diyah Setiyorini, H. P. (2014). *Tourism Education and Edu-Tourism Development: Sustainable Tourism Development Perspective in Education*. *The 1st International Seminar on Tourism (ISOT) "Eco-Resort and Destination Sustainability: Planning, Impact, and Development"*. Bandung, 1-7.
20. Ritchie, B. W. (2003). *Managing Educational Tourism (Aspects of Tourism)*. Bristol: Channel View Publications.